

Отже, кейс-навчання можна вважати діловою грою, що поєднує професійну діяльність з ігровою; синтезом проблемного і проектного навчання з інформаційним пакетом. Кейс-навчання легко поєднується із класичними методиками. Н. Осіна наводить приклади моделювання мозкового штурму, проблемного навчання та інших методик інтегрованих у кейс-навчання [2].

Цінність запровадження кейс-методу полягає в тому, що одночасно відображає не тільки практичну проблему, але і активізує до пошуку знань, а також вдало поєднує навчальну, пізнавальну і виховну діяльність здобувачів освіти.

Впровадження кейс-методу на заняттях дозволяє на практиці реалізувати компетенції та збагачує зміст дисципліни.

Список використаних джерел

1. Осадченко І. Дидактичні вимоги та методика формування кейсів у контексті підготовки майбутніх вчителів початкової школи. Наукові записки КДПІ. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: КДПІ. 2012. Вип. 107. Ч. 2. с. 58-69.
2. Осіна Н.А. Кейс-метод як спосіб формування життєвих компетентностей учнів: Запоріжжя, 2018. URL : <http://naurok.com.ua/Keys-metod-yak-sposib-formuyanna-zhittevih-kompetentnosteu-uchniv-13118.html> (дата звернення: 17.05.2021).
3. Романюк Р.К. Підготовка вчителя біології профільної школи: теорія і практика: монографія. Житомир: ПП «Євро-Волинь», 2021. 424 с.

Олександр Митчик

*кандидат наук з фіз. вих. і спорту, доцент,
в.о. завідувача кафедри теорії та методики фізичної культури
КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради,
м. Луцьк, Україна*

НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Ключові слова: настільний теніс, фізичне виховання, студенти, фізичний стан, мотивація, інтерес.

Настільний теніс є одним із самих захоплюючих видів спорту, який сприяє розвитку фізичних якостей, підвищення інтересу до занять фізичними вправами, покращенню самопочуття та настрою. Особи, які регулярно займаються настільним тенісом, зберігають фізичну та психологічну працездатність до похилого віку. Простота технічних дій та доступність дають можливість займатись настільним тенісом людям будь-якого віку та статі, використовуючи для цього найпростіший спортивний інвентар. Видовищність, ефективний вплив на організм зумовили включення цього виду спорту в систему фізичного виховання в школах, середніх і вищих навчальних закладах.

Аналіз статистичних даних медичних обстежень засвідчує значне збільшення кількості студентів, які мають різні проблеми зі здоров'ям [2; 3]. Однією з причин такого становища є гіпокінезія у студентської молоді, відсутність у більшості з них можливості регулярно займатися різними формами фізичної культури та спорту в період інтенсивного росту і розвитку організму.

Гук Г. [4] вказує на те, що метою фізичного виховання студентів закладів вищої освіти є формування фізичної культури особистості і здатності спрямованого використання різноманітних засобів фізичної культури, спорту і туризму для збереження і зміцнення здоров'я, психофізичної підготовки і самопідготовки до майбутньої професійної діяльності.

Марусін В. Ю. вважає, що однією з основних проблем в організації освітнього процесу студенток є створення мотивації до занять фізичною культурою. Цю

проблему можна вирішити організацією навчальних занять з фізичного виховання на основі різних видів спорту та систем фізичних вправ, враховуючи індивідуальність студентів та їх інтереси [6]. При такій формі організації занять інтерес до дисципліни фізична культура зростає, студентки стають активними учасниками освітнього процесу, підвищується ефективність занять. При організації навчальних занять на основі різних видів спорту особливе положення займає настільний теніс. Його перевага в тому, що для організації навчальних занять не потрібно великих спортивних споруд, дорогого обладнання та інвентарю.

Фізичне виховання студенток, що навчаються за програмою загальної фізичної підготовки, має цілу низку недоліків, які заважають реалізації їх фізичного розвитку. Один з головних недоліків – відсутність стимулу для оволодіння вміннями виконувати вправи, що здаються студенткам мало значущими. З огляду на це, Г. Гук вважає, що проведення навчальних занять з фізичного виховання на основі спеціалізації за видами спорту є найбільш прогресивною. Студентська молодь є особливою соціальною групою у віці розквіту творчих сил, розумового і фізичного потенціалу. Це майбутні вчителі та викладачі, які понесуть культуру в освітнє середовище [4].

Студентки тоді стають активними учасницями освітнього процесу, підвищується ефективність занять, коли ігрові вправи приносять їм максимальне задоволення. Настільний теніс – це спорт і розвага. Гра в настільний теніс рекомендується при порушенні дихання, пошкодженні опорно-рухового апарату та інших захворюваннях. Стеження за польотом м'яча – прекрасна гімнастика для очей. Комісія Юнеско назвала настільний теніс найбільш перспективним видом спорту. Але задоволення від гри буде тим більше, чим сильніше і точніше будуть удари, гарнішими рухи при раціональному оволодінні технікою і тактикою гри [3].

Науковими дослідженнями доведено [5; 6; 8; 9], що настільний теніс дозволяє розвивати і вдосконалювати фізичні якості, допомагає формувати такі якості, як стійкість уваги, оперативність мислення, обсяг та периферія зору, рухова пам'ять, проста та складна реакції, реакції на об'єкт, який рухається. Спостерігається позитивний вплив занять на становленні психіки, формування морально-вольових якостей, розширення інтелекту та ерудиції [2; 3]. Водночас, фахівці О.А. Авербах і В.А. Сенкевич [1] вважають, що в процесі гри у настільний теніс більша частина часу відбувається у несподівано виникаючих ситуаціях, які вимагають прояву винахідливості, здатності до концентрації і перемикання уваги, просторової, динамічної точності рухів і їх біомеханічної раціоналізації. Тому у процесі фізичної підготовки студентів розвиваються такі якості як увага, спритність, координаційні здібності. На думку багатьох авторів, гра в настільний теніс ставить гравцям низку суттєвих вимог, які характеризують взаємозв'язок мотивації досягнення з діловою мотивацією, безпосередньо поєднують вольові якості з мотивами діяльності – схильність до суперництва, орієнтованість на успіх з високою самооцінкою зумовлені тим, що реалізація принципу активної гри як визначальна риса ефективності тенісиста робить необхідним високий рівень змагальності [8; 9]. Розроблено та теоретично обґрунтовано програму фізичного виховання студентів технічних ЗВО на основі навчання гри в настільний теніс [2].

Постійне спостереження за польотом м'яча сприяє розвитку зору, розширенню поля зору та поліпшенню здатності сприймати навіть незначну інформацію на периферії цього поля, оскільки постійна зміна фокусної відстані між м'ячем та оком тренує очні м'язи. Це своєрідна гімнастика для очей. На заняттях, спрямованих на оздоровче тренування, велику увагу приділяють контролю маси тіла, тому рекомендують визначати об'єм жирової маси за сумою шкірно-жирових складок.

Настільний теніс – масовий захоплюючий та видовищний вид спорту, одна з найбільш популярних ігор серед різних категорій населення. Міжнародна федерація настільного тенісу (МФНТ) є однією з представницьких міжнародних спортивних об'єднань і включає більше 130 країн світу. Поширення тенісу пов'язане з тим, що він доступний, упродовж занять легко дозувати фізичні навантаження залежно від віку, фізичного розвитку і стану здоров'я. Як вказують спеціалісти з настільного тенісу, диференційований підхід – це важлива умова його популярності [3; 7].

Список використаних джерел

1. Авербах О.А. Вплив занять із настільного тенісу на розвиток фізичних якостей студентів / О.А. Авербах, В.А. Сенкевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія №15. «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт: зб. наук. пр. / За ред. Г.М. Арзютова. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 3К2(71)16. С. 7–9.
2. Алексєєв О.О., Райтаровська І.В. Педагогічні принципи викладання настільного тенісу у ВНЗ. Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. 2017. – Вип. 9. С. 43–51.
3. Гончар Г., Пензай С., Семенов А. Настільний теніс як ефективний засіб профілактико-оздоровчих занять викладачів закладів вищої освіти Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету 22 ISSN 2307 – 4906. – Вип. 4, 2019. С. 22-32.
4. Гук Г. Розвиток спеціалізації настільний теніс у ЛДУФК (на прикладі науково-методичного забезпечення) / Г. Гук, А. Сова // Фізична культура, спорт та здоров'я : матеріали III Всеукр. студент. наук. інтернет-конф. – Харків, 8–9 грудня 2016 р. С. 18–20.
5. Захаріна Є.А., Глоба Т.А. Переваги використання настільного тенісу у секційній роботі студентів з фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць, 2018. Вип. 3К (97). С. 224–228.
6. Марусін В. Ю. Настільний теніс для всіх / Марусін В. Ю. – Київ : Здоров'я, 1991. 112 с.
7. Митюк О. Р. Аналіз розвитку та проведення змагань з тенісу настільного в СК-ЛІРСII / Митюк О. Р., Каратник І. В. // наук.- практ. конф. студ. та мол. вчених. – Одеса, 2013. С. 71–72.
8. Чехівська Ю.С. Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету Настільний теніс як засіб фізичного виховання для занять студентів спеціальної медичної групи «Young Scientist» • No 3 (67) • March, 2019. С. 259-262
9. Grinko V.M., Kudelko V.E., Hlotov Y.O. (2017). Training of students' special endurance in ping pong sport circles. Physical education of students, no. 2, pp. 52–60. doi: 10.15561/20755279.2017.0201

Ярмоленко Вікторія,
студентка 341 групи,

*Коростишівський педагогічний фаховий коледж
імені І. Я. Франка Житомирської обласної ради,
м. Коростишів, Україна*

Наталія Тунік,

*викладач фізичного виховання, голова циклової комісії
викладачів фізичної культури і виховання з методикою навчання,
Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка
Житомирської обласної ради, м. Коростишів, Україна*

АНАЛІЗ ТЕХНІКИ БІГУ СПРИНТЕРСЬКИХ ДИСТАНЦІЙ

Ключові поняття: біг, низький старт, стартове положення, стартові колодки, стартовий розбіг, фінішування.

Легка атлетика практично для всіх видів спорту вважається базовою дисципліною. Біг, стрибки та метання є не тільки невід'ємними складовими частинами багатьох фізичних вправ у окремих видах спорту (футбол, баскетбол, волейбол,